

O‘zMA R-86 FONDI (O‘zSSR MIQ) RO‘YXATLARI TAVSIFI

I.N.NEMATOV

**O‘zMU Tarix fakulteti “Manbashunoslik va arxivshunoslik”
kafedrasi stajyor o‘qituvchisi**

Annotatsiya: Bugungi kunda hayotimizni rasmiy hujjatlarsiz tasavvur etish qiyin. Hujjatlar jamiyat, davlat va shaxsiy munosabatlar jarayonida vujudga keladi. Ammo hujjatlarning tarixiy manba bo‘lib shakllanishida ham ma'lum bir bosqichlar mavjud. Arxivlarda saqlanayotgan hujjatlardan kam qismi doimiy saqlash uchun qabul qilinadi. Qabul qilingan hujjatlarning hammasi ham tarixiy manba sifatida namoyon bo‘la olmaydi. Ular jamiyat tomonidan ilmiy iste'molga kiritilsagina tarixiy manba hisoblanadi.

O‘zbekiston SSR tashkil etilgach, dastlabki tashkil etilgan organlardan biri bu O‘zbekiston SSR Markaziy Ijroiya qo‘mitasi bo‘lib, uning 1924-1941 yillarga oid arxiv hujjatlari O‘zbekiston Milliy arxivi R-86 fondida saqlangan. Respublikada ushbu organ qonunchilik organi bo‘lib, uning fondi tarkibida bugungi kunda 10 mingdan ortiq yig‘majildlar mavjud bo‘lib, yig‘majildlar tarkibida O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, siyosiy jarayonlar tarixini yoritib beruvchi muhim ma'lumotlar saqlanib kelmoqda.

O‘zMA R-86 fond tarkibida saqlangan hujjatlar haqida ma'lumotlarni olishda 1960 yilda tuzilgan L.M.Landa [1] tahriri ostidagi yo‘l ko‘rsatgich alohida o‘rin tutib, ushbu yo‘l ko‘rsatgich hozirgi kungacha sovet davrining (1925-1941) yillariga tegishli fondlar haqida ma'lumot beruvchi asosiy qo‘llanma hisoblanadi. L.M.Landa tahriri ostidagi yo‘l ko‘rsatgichning 56-57 varaqlarida R-86 fondi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu yo‘l ko‘rsatgichda qayd etilishicha fond tarkibidagi hujjatlar quyidagi turlarga bo‘linadi:

- 1) Butunrossiya Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi va SSSR Xalq Komissarlari Kengashining qarorlari, sirkulyarlari va majlislarining bayonnomalari;
- 2) O‘zSSR MIQning farmonlari, qarorlari va sirkulyarlari hamda O‘zSSR MIQ va XKSning qo‘shma qarorlari va sirkulyarlari;

- 3) O‘zSSR Sovetlari Sezdlarining so‘zma-so‘z ma‘ruzalari va qurultoylarga tayyorgarlik bo‘yicha materiallar;
- 4) O‘zbekiston SSR MXK sessiyalari va viloyat ijroiya qo‘mitalari plenumlarining bayonnomalari, O‘zbekiston SSR MIQ Prezidiumi va Kotibiyati majlislari jurnallari;
- 5) Tojikiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi, Oliy Iqtisodiy Kengash Prezidiumi, Davlat kengashi majlislari bayonnomalarining nusxalari. Rejalashtirish komissiyasi va O‘zbekiston SSR xalq komissarliklari hayatlari hamda O‘zbekiston SSR Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi va Xalq Komissarlari Soveti Axborot bo‘limining kundalik byulletenlari;
- 6) O‘zbekiston SSR Xalq Komissarlari Soveti va Oliy sudi, viloyat va okrug ijroiya qo‘mitalari faoliyati to‘g‘risidagi hisobotlar, viloyat, okrug ijroiya qo‘mitalari faoliyati to‘g‘risidagi hisobotlar. tuman, tuman va qishloq kengashlari; boshlang‘ich sovet apparatining holati to‘g‘risidagi memorandum;
- 7) viloyat, tuman, tuman va qishloq ijroiya qo‘mitalari ishini o‘rganish materiallari va ularning tarkibi to‘g‘risidagi ma'lumotlar;
- 8) Rossiyaning Toshkent Farg‘ona va Samarqand viloyatlari aholi punktlarini o‘rganish natijalari bo‘yicha hisobotlar va aktlar;
- 9) Kengashlarga takroriy saylovlar o‘tkazish bo‘yicha Markaziy saylov komissiyasi majlislarining taqvimlari, hisobotlari va so‘zma-so‘z bayonlari; ma‘ruzalar, majlis bayonlari, Davlat apparatini o‘zbeklashtirish bo‘yicha markaziy komissiya va hududiyashtirish komissiyalarining ish rejalari.
- 10) Hosil yetishmasligidan jabr ko‘rgan aholiga yordam ko‘rsatish komissiyasi majlislarining ma‘ruzalari va bayonnomalari;
- 11) O‘zbekiston SSR MIQning respublika hududlarini o‘rganish bo‘yicha komissiyasi faoliyati to‘g‘risidagi hisobotlar va sharhlar;
- 12) O‘zbekiston SSR MIQ raisi Y.Oxunboboevning (1885-1943) gazetalar uchun maqolalari va yozishmalari mavjudligi haqida ma'lumot berilgan.

Hozirda O'zMA R-86 fond tarkibida №1, №2, №10 raqami ostida uchta yig'majildlar ro'yxati (keyingi o'rinlarda ro'yxat deb beriladi) tuzilgan bo'lib, 1960 yilda ishlab chiqilgan yo'lko'rsatgichda fond tarkibida 8373 ta yig'majild mavjudligi haqida ma'lumot berilgan. Ammo fond tarkibida saqlanayotgan ro'yxatlar so'ngidagi arxiv xodimlarining qaydnomalar tahliliga ko'ra, fond bo'yicha jami 1094 ta yig'majild saqlangan[1]. Fondning ro'yxatlari (keyingi o'rinlarda ro'yxat deb beriladi) kirish, alifbo bo'yicha qisqartma so'zlar izohi, mundarija va asosiy qismlardan iborat.

Birinchi ro'yxatdagi ma'lumotlarga ko'ra O'zSSR MIQ R-86 arxiv fondining hujjatli materiallari 1939 yil may oyida O'zbekiston SSR Markaziy davlat arxiviga topshirilgan.

Arxiv ma'lumotlariga ko'ra 1949 va 1967 yillarda R-86 fondidagi hujjatli materiallarning mavjudligi va holati tekshirilgan hamda tekshirish xulosasiga ko'ra 1966 yil avgust oyida R-86 fondidan harbiy chaqiruv jarayonlarini aks ettiruvchi 40 ta foto hujjatlari O'zSSR Markaziy davlat arxivining Kino va foto hujjatlar bo'limiga topshirilgani qayd etilgan.

Bugungi kunda arxivlarda hujjatlarning qog'ozli, mikrofilm va raqamli nusxalarda saqlanadi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, R-86 fondning yig'majildlar ro'yxatlarida hujjatlarning mikrofilm nusxalari mavjudligi to'g'risida ma'lumotlar qayd etilmagan[2].

R-86 fond hujjatlaridagi ma'lumotlarga ko'ra, 1967 yil 3 fevral holatiga ko'ra hujjatli materiallar 1094 dona miqdorida uchta ro'yxatda to'plangan.

- 1) Ro'yxat № 1 (1925-1932) – 8276 ta yig'majild.
- 2) Ro'yxat № 2 (1925-1940) – 193 ta yig'majild.
- 3) Ro'yxat № 10 (1926-1937) – 1926 ta yig'majild.

R-86 fondini ro'yxatga olish vaqtida birinchi raqamli ro'yxat ikkita kitobga bo'lingan bo'lib 1 tom 2109 yig'majilddan 5269 yig'majildgacha va 2 tom 5270 yig'majilddan 8276 yig'majildlarni o'z ichiga oladi[3].

Ushbu fondning 2-ro'yxat tarkibidagi hujjatlarning davriy chegarasi 1925-1940 yillarni o'z ichiga olgan bo'lib, ushbu ro'yxatda O'zSSR Sovetlari Markaziy Ijroiya

Qo‘mitasi Raisi, keyinchalik O‘zSSR Oliy Kengashlari Prezidiumi raisining shaxsiy yozishmalari hamda Yo‘ldosh Oxunboevning ishchilar bilan yozishmalari kabi hujjatlar saqlangan[4].

R-86 fond hujjatlarining tahliliga ko‘ra, hujjatlarning matnlari asosan rus va o‘zbek tilida qayd etilgan. Ammo ma‘lumotlarning katta qismi rus tilida qayd etilgan bo‘lsa-da, hujjatlarda bir tomonida rus tilida, boshqa bir tomoni arab alifbosidagi o‘zbek tilida yozilgan hujjatlarni ham ko‘plab uchratish mumkin. Bundan tashqari 1927 yildan keyingi davr hujjatlarida lotin alifbosida yozilgan o‘zbek tilidagi ma‘lumotlar saqlangan[5].

Yig‘majildlarda xabarnoma, ma'ruza, bayonnoma, ariza, smetalar, hisobotlar, buyruqlar, tezislar, deklaratsiyalar, telegramma, tavsifnoma, dalolatnoma, guvohnomalar, ma'lumotnomalar, talonlar, kartochka, ishonchnomalar, zarbdor ishchi kartochkasi (kartochka udarnika), mandatlar kabi 40 dan ortiq hujjat turlari uchraydi[6].

Xulosa qilib aytganda, R-86 fondi yig‘majildlari tahliliga ko‘ra qilinganda 3 ta ro‘yxat, 1094 ta yig‘majild va 40 dan ortiq hujjat turlari mavjud. Hujjatlarning xronologik davri 1924-1940 yillarni qamrab oladi. Hujjatlar asosan rus va o‘zbek tillarida kiril, lotin, arab alifbosida qayd etilgan bo‘lib, ushbu fond yig‘majildlari boshqa fond yig‘majildlariga nisbatan yaxshi saqlangan. Fond ro‘yxatlarining ilmiy ma'lumotnoma apparati (mundarija, tashkilot nomlarining qisqartmalari,) yaxshi tuzilgan bo‘lib, tadqiqotning o‘ziga kerakli ma'lumotlarni tez va oson qidirib topishi mumkin. Ushbu tashkilot arxiv hujjatlari O‘zbekistonning 1924-1940 yillar tarixiga oid muhim manba hisoblanadi

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'yxati.

- 1) Путеводитель по отделу фондов Октябрьской революции и социалистического строительства. //Под ред. Л.М. Ланда –Т., 1960. 231 С
- 2) O'zMA, R-86-fond, 1-ro'uxat
- 3) O'zMA, R-86-fond, 1, 2, 10 ro'uxatlar so'nggidagi arxiv xodimlarining qaydnomasi
- 4) O'zMA, R-86-fond, 2-ro'uxat
- 5) O'zMA, R-86-fond, 1-ro'uxat, 3706-yig'majild, 46 varaq
- 6) Путеводитель по отделу фондов Октябрьской революции и социалистического строительства. //Под ред. Л.М. Ланда –Т., 1960. 231 С
- 7) Чориев, С. С. (2017). Классификация документации Туркестанской АССР в Центральном государственном архиве Республики Узбекистан. *ISJ Теоретическая и прикладная наука*, 12(56), 50-54.
- 8) Чориев, Ш. Ш. (2016). Из истории формирования фондов государственных органов Туркестанской АССР. *Документ. Архив. История. Современность.—Екатеринбург, 2016*, 209-212.
- 9) Чориев, Ш. Ш. (2014). Классификация фондов по экономическим вопросам Туркестанской АССР, хранящихся в Центральном Государственном архиве Республики Узбекистан. *Молодой ученый*, (11), 292-295.
- 10) Рахманкулова, З. (2020). Национальная библиотека Узбекистана как цифровой гуманитарный центр в Узбекистане. *Американский журнал инноваций в области социальных наук и образования*, 2 (10), 25-33.